

LINGVOMADANIYATSHUNOSLIKNING RIVOJLANISHI VA INGLIZ-O‘ZBEK TILLARIDA “KASALLIK” KONSEPTIGA DOIR EVFEMIZMLARNING LINGVOMADANIY XUSUSIYATLARI

Sodiqova Shoxistaxon Bahodir qizi,

Tayanch doktorant,

Tarjimashunoslik, Tilshunoslik va Xalqaro Jurnalistika oliy maktabi,

Toshkent Davlat Sharqshunoslik Universiteti.

Elektron pochta: shokhista94@mail.ru

ORCID ID: 0009-0008-2055-7072

<https://doi.org/10.5281/zenodo.20376522>

Annotatsiya. Ushbu maqolada lingvokulturologiyaning rivojlanishi va ingliz va o‘zbek tillarida “kasallik” konseptining lingvomadaniy xususiyatlariga doir evfemik birliklarning qiyosiy tahlili amalga oshiriladi. Tadqiqotda kasallik bilan bog‘liq tushunchalarning til va madaniyat o‘rtasidagi o‘zaro munosabat asosida shakllanishi yoritilgan. Ingliz tilida kasallikni ifodalovchi birliklar tibbiy, ijtimoiy va psixologik jihatdan differensiallashgan bo‘lsa, o‘zbek tilida ular ko‘proq diniy, axloqiy va milliy qadriyatlar bilan bog‘liq holda namoyon bo‘lishi aniqlangan. Shuningdek, evfemizmlarning jamiyatdagi kommunikativ ehtiyotkorlik, ruhiy himoya va ijtimoiy uyg‘unlikni saqlashdagi o‘rni tahlil qilingan. Tadqiqot natijalari kasallik konseptining lingvomadaniy tabiati semantik, pragmatik va madaniy omillar bilan chambarchas bog‘liqligini ko‘rsatadi.

Kalit so‘zlar: kasallik konsepti, evfemizm, lingvomadaniyatshunoslik, madaniy qadriyatlar, tibbiy diskurs, semantika, pragmatika.

Аннотация. В данной статье рассматривается развитие лингвокультурологии и проводится сравнительный анализ эвфемистических единиц, связанных с лингвокультурными особенностями концепта «болезнь» в английском и узбекском языках. В исследовании освещается формирование понятий, связанных с болезнью, на основе взаимодействия языка и культуры. Выявлено, что единицы, обозначающие болезнь в английском языке, дифференцируются в медицинском, социальном и психологическом аспектах, тогда как в узбекском языке они преимущественно связаны с религиозными, нравственными и национальными ценностями. Кроме того, анализируется роль эвфемизмов в обеспечении коммуникативной осторожности, психологической защиты и сохранении социальной гармонии в обществе. Результаты исследования показывают, что лингвокультурная природа концепта болезни тесно связана с семантическими, прагматическими и культурными факторами.

Ключевые слова: концепт болезни, эвфемизм, лингвокультурология, культурные ценности, медицинский дискурс, семантика, прагматика.

Annotation. This article examines the development of linguoculturology and presents a comparative analysis of euphemistic units related to the linguocultural features of the concept of “illness” in English and Uzbek languages. The study explores the formation of illness-related concepts based on the interaction between language and culture. The findings reveal that expressions denoting illness in English are differentiated in medical, social, and psychological dimensions, whereas in Uzbek they are more closely associated with religious, moral, and national values. In addition, the role of euphemisms in maintaining communicative politeness, psychological protection, and social harmony within society is analyzed. The research results demonstrate that the linguocultural nature of the concept of illness is closely interconnected with semantic, pragmatic, and cultural factors.

Keywords: illness concept, euphemism, linguocultural studies, cultural values, medical discourse, semantics, pragmatics.

XXI asr 90 yillariga kelib tilshunoslik hamda madaniyat kesishgan nuqtalarida "Lingvokulturologiya" fani vujudga keldi va bu o'z navbatida tilning o'ziga xos xususiyatlarini madaniyat va qadriyatlar bilan uzviy bog'liqligini o'rganishga zamin yaratdi. Bu davrda tilshunoslikda "til madaniyat bilan bog'liq bo'lib qolmasdan, balki uning o'zi madaniyatdan o'sib chiqqan va uni ifodalaydigan vositadir" degan faraz qabul qilina boshlandi. Aslida "lingvomadaniyatshunoslik" rus olimlari Yu.S.Stepanov, A.D.Arutyunova, V.V.Vorobyov, V.Shaklein, V.A. Maslova tomonidan fanga olib kirilgan bulsa-da, amerika va ingliz olimlarining jumladan, E. Sapir, B. Whorf, F. Boas, M.A.K. Halliday va D. Hymeslarning tadqiqot ishlarida tilning madaniyatni aks ettiruvchi va shakllanishining poydevori sifatidagi ahamiyatini ta'kidlab o'tilgan. Tadqiqotchilarning ma'lumotlariga ko'ra, "lingvokulturologiya" (lot. lingua "til"; cultus "hurmat qilish, ta'zim qilish"; yunon. "ilm, fan") termini V.N.Teliya rahbarligidagi Moskva frazeologik maktabi tomonidan olib borilgan izlanishlar bilan bog'liq ravishda paydo bo'lgan. Bu nazariya keyinchalik ushbu fanining paydo bo'lishiga olib keldi. Tilshunoslikning madaniyat bilan bog'liqligini tadqiq etgan quyidagi olimlar V. Humboldt, A.A. Potebnya, E. Sapir, E. Benveniste til va tafakkur o'rtasidagi o'zaro bog'liqlikni, til va madaniyat munosabatining lingvomadaniy hamda aksiologik xususiyatlari Yu.S. Stepanov, N.D. Arutyunova, V.N. Teliya, V.I. Karasik, G.G. Slyshkin, S.G. Vorkachyov, M.V. Pimenova, T.V. Bulygina va A.D. Shmelevlar tomonidan, tilning kognitiv va pragmatik jarayonlar orqali ijtimoiy-madaniy modellarni aks ettirish xususiyatini D. Holland, N. Quinn, A. Wierzbicka, S. Levinson, T.V. Larina va O.K. Iriskhanovalar tomonidan chuqur tahlil qilinib ilmiy izlanishlar olib borilgan. A.Horak, O. Sidendambayeva, L. Savvateyeva va T. Bushuyeva singari olimlar esa tilning madaniy, aksiologik va kognitiv qatlamlarini tahlil qilib, evfemizmlarni siyosiy-to'g'rilik hamda lingvokulturologik birliklar orqali madaniyat va tafakkurning o'zaro ta'sirini, shuningdek, tilda milliy qadriyatlarning semantik ifodasini o'rganganlar. O'zbek tilshunosligida ham madaniyat va tilshunoslikning bog'liqligi asosi Sh.R.Usmonova, Sh.S.Safarov, H.Hojiyev, O'.Q.Yusupov, A.E.Mamatov, D.U.Ashurova, N.Mahmudov kabi olimlarimizning ilmiy izlanishlari natijasi o'laroq fan sifatida shakllandi. D. Xudayberganovanning fikricha "Lingvomadaniyat" xalq madaniyatini aks ettiruvchi lisoniy birliklar bo'lishi bilan birga madaniyatning verballashtrilgan ko'rinishidir". O'zbek tilshunosligida aynan evfemizmlarni lingvomadaniy xususiyatlarini ochib bergan ilmiy tadqiqotlar SH.Q.Shamsiyeva, D.A.Rustamova, Ye.A Sattarova, SH.Q Gulyamova N.I.G'aybullayevalar tomonidan gender aspektlariga, metaforlarga, maishiy va tibbiy evfemizmlarga asoslangan holda olib borilgan. Ushbu tadqiqotlarga tahliliy yondashsak, tilshunoslik nutayi nazaridan evfemizmlar ijtimoiy tabularni yumshoq variantlari bo'lish bilan bir qatorda, madaniyat va qadriyatlar bilan chambarchas bog'liq holda shakllanganligiga guvoh bo'lamiz. Ba'zi bir evfemizatsiyaga uchragan so'zlar yoki so'z birikmalari ayni bir madaniyatda tabu hisoblansa, boshqa madaniyatda bu evfemizmgga ehtiyoj bo'lmasligi yoki boshqa tushuncha bilan ifodalanishi mumkin. Evfemizmlarning mavjudligiga jiddiy sabablar bor ya'ni ular insonlar haddan ortiq qo'rqadigan o'lim, vafot etgan inson hamda g'ayriodatiy hodisalarni yashirib, qog'ozga o'rab ifodalash uchun ishlatiladi. Ular hayot haqiqatlarini jumladan, jinsiylik, ko'payish, inson ayirish tizimi fiziologik jarayonlarini yashirishga xizmat qiladi chunki bunday to'g'ridan-to'g'ri ishlatilgan so'zlar muloqotda insonlar o'rtasida paydo bo'ladigan noqulaylikka sabab bo'lishi mumkin. Misol tariqasida, ayrim tana a'zolari yoki o'lim tushunchasi G'arb dunyosida to'g'ridan to'g'ri aytilishi man qilingan bulsa, Sharq dunyosida ayrim evfemizmlar madaniy qadriyatlardan kelib chiqqan holda turli yosh guruhlariga, ayol yoki erkaklarga xos hamda boshqa o'zaro ichki guruhlariga ajratilgan holda qo'llanilishi mumkin. Hugh Rawson qayd etishicha, evfemizmlar radioaktiv izotoplarga o'xshaydi, ularni kuzatish davomida tilimizda, hayollarimizda va madaniyatimizda qanday o'zgarishlar sodir bo'layotganiga anglashimiz mumkin. Yuqorida keltirilgan fikrlarni ma'qullagan holda evfemizmlar jamiyatning asosiy so'zlashuvchi muloqot tili ekanligini va ular orqali xalqning ichki havotir, ziddiyat, qo'rquv va uyat kabi hislarining yaqqol namoyon bo'lishini ta'kidlash joiz.

"Kasallik" tushunchasining o'zi har bir millat va xalq uchun alohida ma'no va mazmun ifodalovchi shunday so'zki, u insonlar tomonidan turlicha qabul qilinadi. Bu tushuncha inson

hayotining ajralmas bir bo'lagi hisoblanib salomatlik bilan hamisha yonma-yon turuvchi insonning fiziologik holatini ifodalaydigan til birligidir. Shu bilan birga bu tushuncha nafaqat biologik holatni balki axloqiy madaniy hamda psixologik mohiyatni ham o'zida mujassam etadi. Dastlab ingliz madaniyatida kasallik va unga munosabatni ko'rib chiqsak. "Kasallik" so'zi ilk marotaba O'rta Asr ingliz dunyosida XV-XVI asrlarda qadimiy "ill" yomon degan so'zdan kelib chiqqan bo'lib bu ingliz tilida ot yasovchi qo'shimcha "ness" yordamida yasalgan bo'lib holat, vaziyatga nisbatan qo'llaniladi. Lekin O'rta asrlarda bu so'z axloqiy yomon sifat ma'nosida qo'llanib kelgan bo'lsa-da 1980 yillarga kelib bu haqiqiy fiziologik kasallik tanadagi noxush o'zgarishlar uchun ishlatiladigan bo'ldi va quyidagi *disease, sickness, ailment* so'zlar bilan sinonimlik guruhini tashkil qildi. Bu so'zlarning barchasi "kasallik" tushunchasini ifodalasa-da ular bir biridan semantic va pragmatik qo'llanilish jihatidan biroz farq qiladi. Ya'nikim, ularni evfemistik darajasini quyidagicha baholashimiz mumkin:

O'zbek lingvomadaniyatida kasallik ko'pincha diniy-falsafiy talqin asosida baholanadi. Islomiy dunyoqarash ta'sirida kasallik "sinov" (imtihon), "taqdir", "sabr" va "shifo" konseptlari bilan bog'lanadi. Bu holat nutqda kasallikni to'g'ridan-to'g'ri, keskin ifodalashdan qochish va evfemistik birliklardan foydalanishga olib keladi. Masalan, "og'ir kasallik" o'rniga "ahvoli yaxshi emas", "og'ir dard" yoki "Allohning sinovi" kabi birliklar ishlatiladi. Bunday evfemizmlar nafaqat axloqiy ehtiyotkorlikni, balki diniy tasalli va ruhiy qo'llab-quvvatlash funksiyasini ham bajaradi. Shu bilan birga, o'zbek madaniyatiga xos kollektivizm(jamoaviylik) kasallik haqidagi nutqning ijtimoiy moslashuvchanligini kuchaytiradi. Bemorning holatini yumshatib ifodalash jamiyatda hamdardlik, hurmat va birdamlikni namoyon etish vositasi sifatida xizmat qiladi. Ayniqsa, yoshi katta shaxslar, ayollar va bolalar haqida so'z borganda evfemistik nomlash kuchayadi: "u kishi biroz betob ekanlar", "bolaning ahvoli uncha yaxshi emas" kabi ifodalar bunga misol bo'la oladi.

Mazkur tahlillar ingliz va o'zbek tillarida "kasallik" konseptining lingvomadaniy va evfemistik xususiyatlari o'rtasida sezilarli farqlar mavjudligini ko'rsatadi. Tadqiqot natijalariga ko'ra, ingliz tilida kasallik tushunchasi ko'proq differensiallashgan tizimga ega bo'lib, uning ifodalanishida tibbiy, ijtimoiy, psixologik hamda badiiy qatlamlar aniq ajralib turadi. Xususan, *disease, syndrome, pathology, dysfunction* kabi obyektiv va klinik birliklarning evfemistik darajasi past bo'lsa, *under the weather, off-colour, indisposed, ailment* kabi subyektiv va idiomatik birliklar yuqori evfemistik xususiyatga ega ekanligi kuzatiladi. Bu esa ingliz tilida kasallikni yumshatib ifodalash uchun maxsus til vositalari shakllanganligini ko'rsatadi. O'zbek millatining diniy qarashlaridan kelib chiqib fikr yuritadigan bo'lsak, kasallik haqidagi qarashlarimizning asosi muqaddas dinimizning kitobi bo'lgan Qur'oni karimga borib taqaladi. Qur'oni Karimda Ayyub (alayhissalom) obrazi kasallikka nisbatan sabr va qanoatning mukammal namunasini ifodalaydi. Anbiyo surasida uning uzoq davom etgan dardi shikoyatsiz qabul qilinib, faqat Allohning rahmatiga murojaat qilinganligi qayd etiladi (21:83–84). Sod surasida esa Ayyub (a.s.) "sabr qiluvchi banda" sifatida madh etiladi (38:44). Ushbu talqin kasallikni jazolash emas, balki ilohiy sinov sifatida idrok etish g'oyasini mustahkamlaydi. Mazkur diniy model o'zbek lingvomadaniyatida kasallikni evfemistik ifodalash, uni "dard", "sinov", "Allohning irodasi" kabi birliklar orqali yumshatib nomlash tendensiyasiga asos bo'lgan. Bundan tashqari Buyuk daholarimiz va siymolarimiz hisoblangan Alisher Navoiy, Ahmad Yassaviy hamda So'fi Olloyor hamda Jaloliddin Rumi hazratlarining ham dard musibat Ollohdan ekanligi haqidagi fikrlari ularning o'z asarlarida ifodasini topgan.

Xulosa qilib aytganda, kasallik bilan bog'liq evfemizmlar lingvomadaniy jihatdan jamiyatning diniy e'tiqodlari, axloqiy qadriyatlar va kommunikativ me'yorlarini aks ettiradi. Ingliz va o'zbek tillarida evfemizatsiya strategiyalari turlicha bo'lsa-da, har ikkala madaniyatda ham evfemizmlar insonni ruhiy jihatdan himoyalash, ijtimoiy uyg'unlikni saqlash va muloqotni yumshatish vazifasini bajaradi. O'zbek tilida esa kasallik tushunchasi ko'proq subyektiv, hissiy va adabiy vositalar orqali ifodalanadi. *Betob bo'lmoq, xastalanmoq, madori ketmoq, holsiz bo'lmoq* kabi birliklar insonning ruhiy va jismoniy holatini yumshoq ifodalashga xizmat qiladi. Natijalar shuni ko'rsatadiki, har ikki tilda kasallikning og'irlik darajasi bilan evfemistik daraja o'rtasida teskari bog'liqlik mavjud. Shu sababli kasallik konseptining lingvomadaniy xususiyatlarini tadqiq etishda semantik, pragmatik va

madaniy omillarni hisobga olish muhim ahamiyat kasb etadi. Shu bois tibbiy evfemizmlar ham xalqning kasallikka bo'lgan axloqiy-estetik pozitsiyasini ifoda etadi. Xulosa o`rnida shuni ta`kidlash joizki, kasallik konsepti bilan bog'liq evfemizmlar ingliz va o'zbek madaniyatlarida insonning og'riq, o'lim, nogironlik va ruhiy sinovlarga bo'lgan munosabatini madaniy kodlar orqali ifodalaydi. Ular tilning nafaqat kommunikativ, balki terapevtik funksiyasini ham bajaradi. Ingliz tilida evfemizmlar shaxsiylik, psixologik himoya va ijtimoiy noziklikni saqlashga qaratilgan bo'lsa, o'zbek tilida ular diniy-axloqiy qadriyatlar, sabr va iymon tushunchalari bilan uyg'unlashgan.

REFERENCES:

1. Usmonova S. R. *Lingvokulturologiya. Darslik*. – Toshkent, 2019.
2. Воробьев В. В. *Лингвокультурология (теория и методы)* – М.: Академия, 2008. – 331с.
3. Маслова В. А. *Лингвокультурология*. – М.: Академия, 2007. – 208 с.
4. Sapir, E. (1921). *Language: An introduction to the study of speech*. New York, NY: Harcourt, Brace & Company.
5. Halliday, M. A. K. (1978). *Language as social semiotic: The social interpretation of language and meaning*. London, England: Edward Arnold.
6. Shaklein, V. M. (2002). *Lingvokul'turologiya: Uchebnoe posobie dlya vuzov*. Moscow: Akademiya.
7. Sharifjonov S. T., & Mamatqulova G. T. (2024). Cultural linguistics: The relationship between language and culture. Namangan davlat universiteti. http://namdu.uz/media/Books/pdf/2024/06/24/NamDU-ARM-7733-Cultural_linguistics.pdf
8. Савватеева, Л. В. (2008). *Идеи политкорректности и их воплощение в современном лингвориторическом пространстве (на материале русского языка)* [Ideas of political correctness and their implementation in modern linguo-rhetorical space]. Дисс. ... канд. филол. наук, Ростов-на-Дону. DisserCat+2vestnik.pstu.ru+2
9. Kizi, Y. I. U., Fayzullaeva, M., Jalgasbaevna, S. N., Shamshetdinovich, N. A., Qizi, S. N. B., & Qizi, S. S. B. (2026). Non-observance of Gricean maxims as a literary strategy in short fiction: A discourse-pragmatic analysis of O. Henry and W. Somerset Maugham. *Jurnal Arbitrer*, 13(1), 89–103. <https://doi.org/10.25077/ar.13.1.89-103.2026>